

РАЗДЕЛ 8

Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность

УДК 342.728

DOI

НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КОТЛЯР А.В.,

ст. преподаватель кафедры административного
и финансового права ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет», г. Донецк,
Донецкая Народная Республика

ОСТРАДЧУК С.С.,

студент .ридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет», г. Донецк, Донецкая Народная
Республика

В статье рассматриваются общетеоретические вопросы правовой регламентации надзора за деятельностью общественных объединений. Также, проводится сравнительно-правовой анализ норм российского законодательства по сравнению с законодательством Донецкой Народной Республики, касательно контроля и надзора за деятельностью общественных объединений.

Ключевые слова: общественные объединения, государство, права граждан, контроль, надзор.

SUPERVISION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

KOTLYAR A.V.,

Senior Lecturer the department of administrative
and financial law,
STO HPE "Donetsk National University" Donetsk,
Donetsk People's Republic,

**OSTRADCHUK S.S.,
law student STO HPE "Donetsk National
University",
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with general theoretical issues of legal regulation of supervision over the activities of public associations. Also, a comparative legal analysis of the norms of Russian legislation in comparison with the legislation of the Donetsk People's Republic, concerning the control and supervision of the activities of public associations, is carried out.

Keywords: public associations, the state, citizens' rights, control, supervision.

Актуальность. В современном обществе государство является регулятором социально-экономических, политических отношений, гаранта обеспечения прав и свобод человека. В Донецкой Народной Республике на стадии становления существует ряд проблем, однако особое внимание следует обратить на правовое регулирование деятельности общественных объединений и повышение социального значения осуществляемой ими деятельности. Данное обстоятельство вызывает необходимость детального исследования особенностей их взаимодействия с органами государственной власти, а также контроля со стороны уполномоченных органов.

Постановка задачи. Донецкая Народная Республика – достаточно молодое государство, только идущее по пути развития своего законодательства, призванного наиболее полно обеспечить своих граждан всеми правами и свободами, которые предусматривают как международные документы в области прав человека, так и Конституция Донецкой Народной Республики. Общественные объединения – очень важный институт гражданского общества, призванный в равной мере обеспечить всем гражданам возможность выражать свое коллективное мнение по тому, или иному вопросу, а также осуществлять коллективную деятельность в самых различных сферах.

Кроме того, право на объединение – это одно из тех мер возможного поведения человека, которое прямо предусмотрено Конституцией. Поэтому механизм реализации этого права должен быть предусмотрен одним из первых, наряду с иными правами, установленными Основным законом государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами исследования общественных объединений занимались такие ученые, как: Борискова И.В., Шухов Ф.Г., Морозова Л.А.

Цель статьи. Анализа законодательной базы, регламентирующей порядок контроля и надзора за деятельностью общественных объединений.

Изложение основного материала исследования. Общественные объединения играют значительную роль в формировании правового государства, а государство в свою очередь выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан.

Так, в Конституции Донецкой Народной Республики сказано, что государство признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права [1].

Одним из таких прав выступает право граждан на создание объединений. В свою очередь статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах одобренного Генеральной Ассамблеи ООН, предусмотрено право каждого человека на свободу ассоциаций с другими. Международный пакт о гражданских и политических правах, фиксируя право каждого на объединение, использует в ст. 22 фразу «свобода ассоциации с другими». При этом конкретизация применяемой фразы отсутствует [2].

Вместе с тем статья 3 Конституции Донецкой Народной Республики закрепляет, что: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц».

В свою очередь, ч. 1 ст. 23 Конституции Донецкой Народной Республики закрепила право на объединение, в том числе право создавать профсоюзы (профессиональные союзы) для защиты своих интересов [1].

Все выше сказанное говорит о том, что гражданам дается возможность создавать общественные объединения с целью защиты общих интересов, а также с целью достижения общих целей.

Объединения создаются на добровольной основе, и каждый человек может вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также беспрепятственно выходить из их членства объединения [3].

Действительно, общественные объединения как институт гражданского общества очень важны для формирования демократического правового социального государства. Ведь для эффективного функционирования государства всегда одной из необходимостей было взаимодействие с общественными объединениями.

Следует сказать, что в научной литературе можно встретить три главных направления сотрудничества государства и общественных объединений:

- информирование общественных объединений о состоянии в какой-либо сфере жизни общества, а также о принимаемых решениях органами государства;

- взаимодействие государства с общественными объединениями с целью совместного решения социально значимых проблем (охрана и обеспечение правопорядка, сфера охраны труда, и т.д.);

- в сфере законотворчества и правотворчества (через общественные движения могут воздействовать на процесс правотворчества, изучать общественное мнение, проводить общественную экспертизу законопроектов, и других нормативных правовых актов и т.д.)

Что же касается контроля, за деятельностью общественных объединений со стороны государства, то он заключается в контроле:

1. за законность деятельности общественных объединений, путем регистрации их уставных документов, надзором за тем, чтобы их деятельность не выходила за пределы уставных целей и задач;

2. за законностью источников получения доходов данными объединениями. [4].

Опираясь на нормы Федерального закона РФ от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», следует сказать, что под общественным объединением понимается: «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения» [5].

Как мы уже говорили ранее, право граждан на создание общественных объединений реализуется путем объединения лиц с целью удовлетворения и защиты своих прав и законных интересов.

Исходя из этого, признаками общественного объединения является:

а) добровольность их создания, а также добровольная возможность вступления в уже существующее объединение;

б) самоуправляемость общественных объединений (государство вправе вмешиваться, только если нарушается законодательство);

в) носит некоммерческий характер деятельности, (создается без цели получения прибыли);

г) создаются по инициативе граждан;

д) основа объединения – общность целей и интересов [6, с.127-128].

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики трудно определить место общественных объединений как института гражданского общества. Вступивший в силу 1 июля

2020 года Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики не дает четкого определения понятию «общественное объединение». Отдельные статьи Главы 4 регламентируют деятельность некоторых видов общественных объединений, однако, отдельный нормативно правовой акт, определяющий правовое положение объединений в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день, отсутствует.

В связи с этим возникает проблема осуществления контроля за деятельностью общественных объединений [7].

В то же время, стоит отметить Указ Главы Донецкой Народной Республики от 1 марта 2019 года №56 «Об утверждении Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики», где было определено, что одним из стратегических приоритетов внешней политики Донецкой Народной Республики является интеграция с Российской Федерацией [8].

Поэтому, по мнению автора, является целесообразным рассмотрение Федерального закона Российской Федерации от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях» в качестве примера дальнейшего развития правового положения общественных объединений в Донецкой Народной Республике.

Так, статья 38 данного закона устанавливает субъектов контроля и надзора за деятельностью общественных объединений. Из анализа данной статьи можно сказать, что к органам контроля над деятельностью общественных объединений относятся:

- прокуратуры;
- орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных объединений;
- органы государственного финансового контроля;
- орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [5].

Проводя аналогию с российскими субъектами контроля и надзора, можно сказать, что прокуратура Донецкой Народной Республики согласно п. 1,2 ч. 2 ст. 1 Закона ДНР «О прокуратуре», в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, исполнением законов органами исполнительной власти, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций [9].

Как отмечала А.С. Шерязова, среди ученых существуют противоречивые мнения по поводу разграничения понятий «контроль» и «надзор». Исходя из обыденного понимания значений этих слов, можно сказать, что данные понятия тождественны. Под контролем и надзором понимается «наблюдение или постоянное наблюдение с целью присмотра, проверки за кем-то или чем-нибудь, за соблюдением каких-нибудь правил».

Рядом ученых понятие контроль трактуется шире понятия надзор, поскольку контроль позволяет «не только надзирать, т.е. наблюдать за законностью и ставить вопрос об устранении нарушений, но и устранять их своей властью» [10].

Так, Л.А. Николаева под основной задачей прокуратуры понимает точное и неуклонное исполнение законов, это означает, что деятельность поднадзорных органов прокуратуры можно оценивать только с позиции законности [11, с.161].

Следующий орган ДНР, который должен осуществлять контроль над деятельностью объединений является Республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере налогового и таможенного дела – Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

Данный орган, принимает решения о государственной регистрации общественных объединений, осуществляет контроль за соответствием деятельности общественных объединений их уставным целям.

Кроме того, согласно ч.12 ст.10 Закона Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2020 года №220-ПНС «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в Единый государственный реестр, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в Единый государственный реестр, посредством: изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем; получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки; получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки; привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки [12].

Также стоит заметить, что согласно п.2.1.8 Положения «О министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики», утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 года №25-20, Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики осуществляет контроль соблюдения законодательства о налогообложении, бюджетного, таможенного и другого законодательства, относящегося к сфере его деятельности [13].

Министерство финансов Донецкой Народной Республики является республиканским органом исполнительной власти, реализующий функции по выработке государственной политики и

нормативному правовому регулированию в сфере бюджетной, страховой, финансовой деятельности, финансового мониторинга, осуществления финансового, бюджетного и иного контроля (надзора), а исходя из этого его можно считать органом контроля за деятельностью общественных объединений

Так, согласно пп. 10,11 п. 14 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Советом Министров Донецкой Народной Республики 22.07.2015 №13-33, основными задачами Министерства финансов являются: осуществление государственного контроля (надзора) по вопросам ведения Министерства финансов; выработка государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. [14].

Все эти органы контролируют и осуществляют надзор, за деятельностью общественных объединений исходя из специфики предметов своего ведения.

Однако, помимо внешнего контроля и надзора, в общественном объединении всегда создается орган внутреннего контроля за их деятельностью. Зачастую таковым является контрольно-ревизионная комиссия.

Так, например, согласно п. 5.21 Устава Общественного движения «Свободный Донбасс», контрольно-ревизионная комиссия, ее Председатель осуществляют проверку деятельности Движения и руководящих органов Движения на предмет соответствия уставным целям и задачам, а также осуществляет контроль финансовой деятельности Движения. Все должностные лица Движения обязаны по запросу Председателя КРК предоставлять необходимую информацию и документы [15].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательство Донецкой Народной Республики в части регламентации контроля и надзора за деятельностью общественных объединений еще

находится на пути своего формирования. Отдельные законодательные «начала» правовой регламентации, в том числе контроля и надзора уже заложены в некоторых нормативных актах.

Однако с целью улучшения правовой регламентации деятельности общественных объединений, в том числе и вопросов контроля и надзора, возникает необходимость в принятии отдельного нормативного правового акта (Закона ДНР «Об общественных объединениях»), призванного урегулировать общественные отношения, возникающие в этой сфере.

Список использованных источников

1. Конституция ДНР: принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики от 14 мая 2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>. – (дата обращения: 24.06.2021).

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ – (дата обращения: 24.06.2021).

3. Сойфер, Т.В. К вопросу о понятии общественного объединения // Актуальные проблемы российского права. 2009. №3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-obschestvennogo-obedineniya> – (дата обращения: 25.06.2021).

4. Борискова, И.В. Государство и общественные объединения // Территория науки. 2012. №2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-obschestvennye-obedineniya> – (дата обращения: 25.06.2021).

5. Об общественных объединениях: Федеральный закон РФ от 19.05.1995 №82–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.– №21.– ст. 1930.

6. Морозова, Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова. – Москва : Норма, Инфра-М, 2017. – 463 с.

7. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики: Закон ДНР. Принят постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 13.12.2019 № 81-ПНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskiy-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/> – (дата обращения: 25.06.2021).

8. Об утверждении Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики от 1.08.2019 г. №56 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N56_01032019.pdf / – (дата обращения: 25.06.2021).

9. О прокуратуре: Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 31.08.2018 № 243-ПНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurate/> — (дата обращения: 25.06.2021).

10. Шерьязова, А. С. Государственный контроль и надзор за деятельностью общественных объединений // Вестник ЧелГУ. 2010. №9. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-kontrol-i-nadzor-zadeyatelnostyu-obschestvennyh-obedineniy> (дата обращения: 25.06.2021).

11. Николаева, Л. А. Соотношение прокурорского надзора и государственного контроля / Л.А. Николаева // Вопросы теории и практики прокурорского надзора. Сборник научных трудов. – М., 1975, Ч. 1. – С. 160-169

12. О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей: Закон ДНР. Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 220-ПНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya->

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-registratsii-yuridicheskikh-lits-i-fizicheskikh-lits-predprinimatelej/ — (дата обращения: 25.06.2021).

13. О министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 12.09.2019 г. №25-20 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0030-25-20-20190912/> — (дата обращения: 25.06.2021).

14. Положение о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 22.07.2015 №13-33 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-13-33-20150722/> — (дата обращения: 25.06.2021).

15. Устав Общественного объединения «Свободный Донбасс»: [Электронный ресурс] // URL: https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/?page_id=1118 (дата обращения: 25.06.2021).

УДК 340.5

DOI

ЗАКОННОСТЬ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР: СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ТЕРМИНОВ (СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД)

ШЕСТАК С.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены современные подходы соотношения таких правовых терминов, как законность, контроль и надзор; понятий «правовая рецепция» и «гармонизация законодательства», соотношение